

LE PRINCIPALI BANDE DI ASSORBIMENTO NELL'INFRAROSSO DEI MATERIALI DELL'ARTE

Imma Adrover Gracia

20 Aprile 2023

I. Materiale organico

1.1. Le bande di assorbimento dei diversi gruppi funzionali

Tipo di composto / Gruppo funzionale	Modo vibrazionale	Intervallo di frequenze (cm ⁻¹)
Alcani C-C	C-C-H (CH ₂ , CH ₃) v _s e v _{as}	3000-2840 s ¹
	CH ₂ , bending	1470-1450 e 740-720 m ²
	CH ₃ , bending	1470-1440 e 1390-1370 m ³
	-C-C-, str.	1200-700 w
Alcheni C=C	-C=C-H, str.	3100-2975 m
	-C=C-, str.	1650-1640 w
	-C=C-H, bending nel piano	1420-1290 v
	-C=C-H, bending fuori dal piano	990-675 s cis: 730-665; trans: 970-960

¹ Di solito appaiono due bande dovute al CH₂ e due al CH₃:

CH₂: ~2925 cm⁻¹ (v_{as}) e ~2850 cm⁻¹ (v_s)

CH₃: ~2962 cm⁻¹ (v_{as}) e ~2872 cm⁻¹ (v_s)

² 1465 e 730 cm⁻¹ bending nel piano o scissoring (δ) e rocking (ρ) rispettivamente. [III,Derrick et al.1999].

³ 1450 e 1380 cm⁻¹ bending asimmetrico e simmetrico rispettivamente. [III,Derrick et al.1999].

Tipo di composto / Gruppo funzionale	Modo vibrazionale	Intervallo di frequenze (cm ⁻¹)
Alchini C≡C	-C≡C-H , str. -C≡C- , str. -C≡C-H , bending	3300 s 2150-2120 v 700-600 v
Aromatici	ArH , str.(=C-H) overtone C=C str. ArH , bending nel piano ArH , bending fuori dal piano	3100-3000 2000-1650 w ⁴ 1650-1450 (1625-1600s, 1590-1575w spalla, 1500 s, ~1460 ⁵ s) 1225-950 w 900-675 s ⁶
Eteri C-O-C	C-O , str.	1275-1020 s Eteri aromatici: due bande, 1270-1230 e 1075-1020 Eteri alifatici: una banda, 1150-1060
Alcoli C-OH	OH libero, str. OH associato, str. OH , bending C-O , str.	3670-3500 (v) (sh) 3550-3200 s, (br) con legame idrogeno intermolecolare 3590-3420 con legame idrogeno intramolecolare 1420-1330 w, (br) 1260-1050 Fenolo 1200 Alcool terziario 1150 Alcool secondario 1100 Alcool primario 1050

⁴ Lo spettro IR dei composti aromatici presenta debole bande di overtone molto caratteristiche in questa zona, le cosiddette dita dell'aromatico (2-4 bande), che inoltre possono essere mascherate da una forte banda dovuta allo stretching del C=O.

⁵ Spesso mascherate d'altre bande.

⁶ È la principale banda di riconoscimento degli aromatici.

Tipo di composto / Gruppo funzionale	Modo vibrazionale	Intervallo di frequenze (cm ⁻¹)
Aldeidi -CHO	O=C-H , str. C=O , str. C-O , str.	2880-2800 w 2760-2700 w ⁷ Alifatici 1740-1720 s Aromatici 1715-1695 s Insaturi 1690-1660 s 1400-1000
Chetoni -C=O	C=O , str. C-O , str.	Alifatici 1725-1705 s Aromatici e insaturi 1690-1665 s 1200-1100
Acidi -COOH	OH libero , str. OH associato , str. C=O , str. C-O , str. OH bend.	3550 w 3500-2500 s, (vbr) (a ~ 3400 ⁸) 1720-1690 s Alifatici 1715 Aromatici 1690 1320-1210 m (a ~ 1250) 1440-1395 / 950-910
Esteri -COO ⁻	C=O , str. C-O , str.	Alifatici 1750-1735 s Insaturi e aromatici 1730-1715 s A 1765 cm ⁻¹ quando l'Ossigeno appare coniugato ad alchene o aromatico 1300-1000 s (due bande, una più intensa e larga d'altra)

⁷ Questa banda può essere utile per l'identificazione degli aldeidi, a circa 1720 cm⁻¹ nei aldeidi saturi.

⁸ Può mascherare le bande dovute allo stretching del legame C-H.

Tipo di composto / Gruppo funzionale	Modo vibrazionale	Intervallo di frequenze (cm ⁻¹)
Ammine C-N	N-H , str.	<p>3500-3100 m⁹</p> <p>Ammine primarie alifatiche 3400-3380 3345-3325</p> <p>(corrispondono allo stretching simmetrico e asimmetrico del legame N-H).</p> <p>Ammine primarie aromatiche, a v più alta</p> <p>Ammine secondarie alifatiche 3360-3310 w (un solo picco)¹⁰.</p> <p>Ammine secondarie aromatiche, a v più alta ma di maggiore intensità dalla banda dovute alle alifatiche.</p> <p>Ammine terziarie, non presentano assorbimenti in questa zona giacché non hanno N-H.</p>
	N-H , bend. (scissoring)	<p>Ammine primarie 1640-1560¹¹</p> <p>Ammine secondarie 1580-1490</p> <p>Ammine terziarie, non presentano assorbimenti.</p>
	C-N , str.	<p>Ammine primarie 1090-1020</p> <p>Ammine secondarie 1190-1130</p> <p>Ammine terziarie 1210-1150</p>
	N-H , bend. (wagging)	900-670

⁹ Le bande dovute allo stretching del N-H sono più deboli e strette da quelle dovute allo stretching dell'OH (appaiono nella stessa regione).

¹⁰ D'intensità più debole da quello delle amide.

¹¹ Di maggiore intensità nelle amide.

Tipo di composto / Gruppo funzionale	Modo vibrazionale	Intervallo di frequenze (cm ⁻¹)
Ammidi -CONH ₂	N-H , str. (v _{as} e v _s)	Ammidi primarie 3350 3180 Ammidi secondarie ~3300
	C=O (Amide I band)	Ammide primarie e secondarie 1650 s
	C-N + N-H (Amide II band)	Le ammidi secondarie presentano una seconda banda a circa 1550 m
	C-H bending (Amide III band)	1450
	C-N str.	Alifatici 1220-1020 Aromatici 1340-1250
	N-H bending fuori dal piano	750-650
Nitrili C≡N	C≡N	2260-2240 m, (sh) (una banda o di più)

1.2. Polisaccaridi

OH, str.	~3300 (br) (3600-3200)
C-H, str.	2960-2850 w, picchi ¹²
C=O, str.	1750-1710 w
H ₂ O intramolecolare C=O	1640-1620
C-H, bend. C-OH, bend. C-O, str.	1440-1220
OH (C-O-H) , bend.	~1080 s, (br) (1200-1050)
-OH primario	1035
-OH secondario	1052

¹² A volte neppure appaiono.

1.2.1. *Gomma arabica*

OH, str	3420 s, (br)
C–H, str.	2930 w
C=O, str.	1740 w
H ₂ O intramolecolare C=O	1630
C–H, bend. } C–OH, bend. } C–O, str. }	1430 1380 1310 1230 w
OH (C–O–H) , bend.	1070 s, (br) (d) 1025 s

1.2.2. *Cellulosa*

OH, str.	3375-3340
C–H, str.	2920-2850
C=O, str.	1740-1720
OH bend. (H ₂ O)	1640-1636
C–H, bend. asimmetrico	1430
C–H, bend. simmetrico	1372
OH, bend. nel piano/C–H bending	1336
C–H bend.	1315
OH bend. nel piano/C–O stretching	1200
C–O–C stretching asimmetrico	1162
stretching asimmetrico dell'anello di glucosio	1110
C–O stretching	1060-1056 e 1035-1030
stretching dell'anello di glucosio	897-890
OH bend. fuori dal piano	670

1.3. Lipidi

Olio (v. Spettri IR, Fig 1)

Idrossili-idroperossidi (OH , R-OOH) ¹³	3425 (br)	(3550-3200)
	1776	
cis -C=C-H, str. ¹⁴	~3020 m-w	(3040-2950)
	1650-1640	
C-H, str.		
$v_{as}(CH_2)$	2922 s	(2970-2910)
$v_s(CH_2)$	2852 s	(2900-2830)
C=O	1713 s	(1750-1700)
C=O (COO ⁻) estere	~1740 s	olio non invecchiato (1750-1730)
C=O (COOH) acido	~1720 s	¹⁵ olio invecchiato (1725-1710)
C-H, bend.		
CH ₃ , bend. asimmetrico/ CH ₂ scissoring	1463 s	} (1500-1320)
CH ₃ , bend.	1385	
C-O (COO ⁻) ester ¹⁶	1241 w	
	1181 s	
	1100 w	
cis -C=C-H, bend.	723	(900-675)

Lo spettro IR dell'olio di lino fresco presenta due deboli picchi a circa 3009 e a 723 cm⁻¹ dovuti allo stretching e al bending, rispettivamente, del C=C-H (cis). Questi picchi spariscono per riscaldamento a 120°C e dopo 24 ore e appare un debole picco a circa 970 cm⁻¹ dovuto al bending del C=C-H (trans). [p 128, Stuart 2007]

Nel processo di degrado dei leganti organici, in particolare negli oli, i pigmenti contenenti Piombo, Zinco, Manganese, Cobalto e Rame reagiscono con i gruppi

¹³ Tipici componenti dell'olio di lino, indicano la presenza di trigliceridi ossipolimerizzati.

¹⁴ Presente in olio non invecchiato.

¹⁵ Il picco dovuto allo str. C=O viene scisso (1740 e 1720-1710 cm⁻¹) e di meno intensità rispetto a quello dell'olio non invecchiato, a causa dei processi di polimerizzazione e invecchiamento (olio di lino cotto non saponificato).

¹⁶ Questo tripletto, dovuto al gruppo estere, è presente, inalterabile, sia in olio non invecchiato che in olio invecchiato.

carbossilici del legante formandosi carbossilati metallici (saponi metallici). Quindi, la presenza delle bande a $1600-1500\text{ cm}^{-1}$ e $1410-1400\text{ cm}^{-1}$, dovuti allo stretching asimmetrico e simmetrico, rispettivamente, del carbossilato, possono contribuire alla individualizzazione dell'olio come legante, ma allo stesso tempo può difficolare l'individuazione della banda dovuta all'ammide II delle proteine, per il rosso d'uovo, giacché hanno segnale nella stessa regione.

1.4. Proteine

N–H, str.	3350-3260 s				
C–H, str.	<table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">2926</td> <td rowspan="2" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">}</td> <td rowspan="2" style="padding-left: 10px;">(3100-2800)</td> </tr> <tr> <td>2854</td> </tr> </table>	2926	}	(3100-2800)	2854
2926	}	(3100-2800)			
2854					
C=O (Amide I band)	1650 (1680-1630)				
NH ₂ (Amide II band)	1550 (1560-1520)				
C–H, bend. (Amide III band)	~1400 (1500-1320)				

La spettrofotometria IR permette determinare la presenza delle proteine in un campione, giacché gli spettri IR delle diverse proteine hanno poche differenze, non è possibile individuare il tipo specifico di proteina, quindi, bisogna controllare mediante altre tecniche analitiche, ad esempio HPLC (cromatografia liquida ad alta prestazione).

Rosso d'uovo

(v. Spettri IR, Fig. 2)

NH, str.	3290					
C=C ¹⁷	3040-2950					
C–H, str.	<table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">2954</td> <td rowspan="3" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">}</td> <td rowspan="3" style="padding-left: 10px;">(3000-2800)</td> </tr> <tr> <td>2928</td> </tr> <tr> <td>2852</td> </tr> </table>	2954	}	(3000-2800)	2928	2852
2954	}	(3000-2800)				
2928						
2852						
COO ⁻	1739 (1750-1735)					

¹⁷ Presente in rosso d'uovo non invecchiato.

C=O (Amide I band) (C=O , str.)	1651 s (1680-1630)
NH ₂ (Amide II band) (N-H , bend.)	1548, 1538 (d) (1560-1520)
Ammidi I e II	1700-1500
C-H , bend. (Amide III band)	1466
	1385
C-O (COO ⁻)	1233
	1086

Se in uno stesso campione ci sono, contemporaneamente, rosso d'uovo e olio di lino invecchiato, giacché ambedue hanno nella sua composizione trigliceridi composti di esteri insaturi, l'attribuzione delle bande si basa nei gruppi tipici della proteina, cioè, -NH, -NH₂, -C=O.

1.5. Cere

	2957-2955
C-H , str.	2920-2918 s 2851-2849 s
C=O, str. ¹⁸	1742-1736
(CH ₂), C-H , bend. (scissoring, δ)	1475-1472 1466-1464
C-O ¹⁸	1184-1171
(CH ₂), C-H, bend. (rocking, ρ)	731-729 721-719

Cera d'api

(75% esteri saturi, 11% acidi grassi, 13% idrocarburi)

C-H , str.	2915 s
sono due bande intense e strette	2849 s
C=O , str.	1735
(CH ₂), C-H , bend. (scissoring, δ)	1473 w, (sh) 1462 w, (sh) (d) ¹⁹
C-O (COO ⁻) , bend.	1240
C-O , bend.	1171

¹⁸ Queste bande sono presenti soltanto nelle cere con gruppi esteri.

¹⁹ Indica la presenza della struttura semi cristallina della cera.

(CH₂), C—H, bend. (rocking, ρ) 732 w, (sh)
717 w, (sh) (d)¹⁹
(v. Spettri IR, Fig. 3)

1.6. Resine

1.6.1. Resine di origine vegetale

C—H , str. 2958-2930 s (v_s)
2875-2865 s (v_{as})

—OH (—COOH)	²⁰
—C=O (COOH) , str.	

~2650 w, (br) (2600-2500)
~1700 s (1715-1695)

questa banda si allarga quando contemporaneamente c'è materiale di ossidazione.

C—H , bend. 1467-1448
1387-1382

C—O 1250-1235
1184-1178
1092-1078

C—C 897-887

È opportuno precisare che le bande non sono così sharp e ben definite come nell'olio e nelle cere.

Le bande tra 1300 e 1200 cm⁻¹ possono, a volte, aiutare nell'identificazione della resina.

1.6.1.1. Dammar

C—H , str. 2950
2875

C=O (—COOH) 1700

C—H 1460
1385
980

²⁰ Queste sono le principali bande per individuare la presenza delle resine.

1.6.1.2. Mastice

C—H , str.	2950 s 2878
C=O (COOH)	1708 s
C—H , bend.	1460 1385
C—O (COO ⁻)	1240
C—O (COOH)	1165
C—O (C—O—H)	1036

(v. Spettri IR, Fig. 4)

1.6.2. Resine di origine animale

Gommalacca

OH ⁻ stretching / N—H stretching	3434 s, br
C—H aromatici	3085-3040 w/vw
C—H stretching (CH ₃ —)	2934-2920 s
C—H stretching (—CH ₂ —)	2860-2855 m-s
C=O stretching (—COO ⁻)	1738-1730 s
C=O stretching (—CO— e —COOH) / C—C stretching	1722-1716 s (d) Caratteristico doppietto [III,Derrick et al.1999].
N—H bending (ammine) / C=C stretching	1636-1623m-s
C=C stretching dell'antrachinone	1575-1571 m-s
C—H bending / C=C aromatici, stretching	1466-1455 m-s, 1416-1414 m
C—H bending	1381-1375 s
C—O stretching (—COO ⁻ , —COOH, —OH, rispettivamente)	1254-1250 m, 1176-1161 w, 1050-1040 m 1112 945 w 932-928
C—H bending, τ twisting (torsione).	730, 720
Questa doppia banda spesso appare nello spettro IR cera / Gommalacca. [III,Derrick et al.1999].	
	460 w

1.7. Altre sostanze organiche1.7.1. *Ossalati* $C_2O_4^{2-}$ 1.7.1.1. Ossalato di Rame (Mooloite) $CuC_2O_4 \cdot nH_2O$

H–O–H	3423 m, (br) (3600-3300)
ν_{as} (COO)	1660 vs, (br)
ν_s (COO)	1370-1365 s 1325-1320 m ²¹
δ (OCO) / C–C	825-820 m

(v. Spettri IR, Fig. 5)

1.7.1.2. Ossalato di Calcio monoidrato (Whewellite) $CaC_2O_4 \cdot H_2O$

H–O–H	3476 m 3432 m 3336 w 3247 w 3055 w, (br)	} (3500-3000)
ν_{as} (COO)	1625-1622 vs, (br) (1640-1610) ²²	
ν_s (COO)	1385-1370 w, (br) 1321-1318 s ²¹	
δ (OCO) / C–C	780-775 m-s 665 w-m, (br)	

(v. Spettri IR, Fig. 6)

1.7.1.3. Ossalato di Calcio diidrato (Weddelite) $CaC_2O_4 \cdot 2H_2O$

H–O–H	3480 m 3060 w
ν_{as} (COO)	1645-1641 vs, (br) (1640-1610) ²²
ν_s (COO)	1330-1325 s ²¹
δ (OCO) / C–C	785-781 m

²¹ È un picco caratteristico, utile per l'identificazione dell'Ossalato.²² Possono essere sovrapposizioni dalle bande dell'H-O-H (~1685 cm⁻¹) e dal Gesso (~1622-1620) ed anche dal materiale proteico (amide I band).

Tabella riassuntiva nel medio IR dei composti organici

intervallo di frequenze (cm ⁻¹)	assegnazioni
3670-3500 3550-3200 3550 3400	OH libero, stretching. Alcoli OH associato, stretching. Alcoli OH libero, stretching. Acidi OH associato, stretching. Acidi
3500-3100 3350-3300	N—H stretching. Ammine N—H stretching. Ammide
3300 3100-3000 3100-2975 3000-2840 CH ₂ : ~2925 cm ⁻¹ (v _{as}) e ~2850 cm ⁻¹ (v _s) CH ₃ : ~2962 cm ⁻¹ (v _{as}) e ~ 2872 cm ⁻¹ (v _s)	—C≡C—H , stretching. Alchini =C-H , stretching. Aromatici —C=C—H , stretching. Alcheni C—C—H (CH ₂ , CH ₃) , stretching. Alcani
2260-2240	C≡N Nitrili
2000-1800	dita dell'aromatico
1740-1700	C=O, stretching. Aldeidi, Chetoni, Acidi, Esteri
1650-1590	—C=C—, stretching. Alcheni, Aromatici C=O. Amide I band
1570-1540	N—H, bending. Amide II band N—H, bending. Ammine secondarie

	~1500	-C=C-, stretching. Aromatici
Zona delle impronte digitali	1470-1440	CH ₂ , CH ₃ , bending. Alcani C=C, stretching. Aromatici C-H, bending. Amide III band
	1420-1330	OH, bending. Alcoli, Acidi
	1300-1000	C-O, stretching. Aldeidi, Chetoni, Acidi, Esteri
	1200-1000	C-N, stretching. Ammine, Ammidi
	670	C-H, bending fuori dal piano. Alcheni, Aromatici N-H, bend. (wagging). Ammine
	750-650 730-720 700-600	N-H bending fuori dal piano. Ammidi CH ₂ , bend. (rocking) / cis -C=C-H, bend. -C≡C-H, bending. Alchini

	GOMME ^(a)	CERE ^(c)	RESINE		OLIO DI LINO		PROTEINE
			RESINE ORIGINE VEGETALE	RESINE ORIGINE ANIMALE			ROSSO D'UOVO COLLA ANIMALE
N—H str.							3350-3260 s
C—H str.	2960-2850 w, picchi ^(b)	2920-2915 s 2851-2849 s	2958-2930 s 2875-2865 s	2934-2920 s 2860-2855 s	2928-2922 s 2857-2852 s		2926-2922 s 2854-2852 s
C=O str.	1750-1710 w ^(b)	(d)	1715-1695 s	1738-1730 s 1722-1716 s	non invecchiato	invecchiato	1680-1630 s (Amide I band)
					1750-1730 s	1725-1710 s	
N—H bend.							1560-1520 m (Amide II band)

^(a) Sono caratterizzate da due intense bande a 3400-3300 cm⁻¹ (OH str.) ed a circa 1080 cm⁻¹ (C—O—H bend.).

^(b) Debole bande oppure assenti.

^(c) Caratterizzate da un debole doppietto a 732-729/721-717 cm⁻¹ dovuto al bend. nel piano, rocking (ρ) del metilene, CH₂.

^(d) Soltanto le cere con gruppi esteri presentano un debole picco a 1742-1736 cm⁻¹ dovuto allo str. del C=O ed anche un debole segnale a 1184-1171 cm⁻¹ dovuto allo str. del C—O.

II. Materiale inorganico

BANDE DI ASSORBIMENTO DEGLI ANIONI POLIATOMICI		
Anioni	Modo vibrazionale	Intervallo di frequenze (cm ⁻¹)
CO ₃ ²⁻	str. asimmetrico (ν ₃)	1530-1320 s ¹
	str. simmetrico (ν ₁)	1100-1040 w
	bend. (ν ₂)	890-800 w-m
	bend. (ν ₄)	745-670 w
NO ₃ ⁻	str. asimmetrico (ν ₃)	1520-1280 s spesso (d) o (M) ²
	str. simmetrico (ν ₁)	1060-1020 w, (sh) ³
	bend. (ν ₂)	850-800 w, (sh) (M)
	bend. (ν ₄)	715- 770 w-m, spesso (d)
NO ₂ ⁻	str. asimmetrico e simmetrico	1350-1170 s
	bend.	800-820 w
SO ₄ ²⁻	str. asimmetrico (ν ₃)	1210-1040 s, spesso (M)
	str. simmetrico (ν ₁)	1030-960 w, (sh) spesso uno o due picchi
	bend. (ν ₄)	680-570 spesso (d) o (M)
	bend. (ν ₂)	510-460

¹ Spesso appare un doppietto. Banda larga per i carbonati anidri e più stretta per quelli idrati.

² I nitrati mostrano un picco caratteristico a 1385-1380 cm⁻¹.

³ Spesso debole e non sempre rilevabile.

Anioni	Modo vibrazionale	Intervallo di frequenze (cm ⁻¹)
PO ₄ ³⁻	str. asimmetrico (ν ₃)	1120-1040
	str. simmetrico (ν ₁)	940-900
	bend.	600-550
P ₂ O ₇ ⁴⁻	str.	1220-1100 s, 1060-960 m, 980-850 m-w
	bend.	700-400 m
AsO ₄ ³⁻	str. asimmetrico e simmetrico	850-770 s
	bend.	500-450
AsO ₂ ⁻	str.	860-650
MnO ₄ ²⁻	str.	900-800 s (~840)
CrO ₄ ²⁻	str. asimmetrico (ν ₃)	940-870 s spesso (M)
	str. simmetrico (ν ₁)	860-700 s
	bend. (ν ₄)	420-370 m-s
	bend. (ν ₂)	350-340 m

ALTRI IONI E MOLECOLE	
H ₂ O d'idratazione	3600 s, (sh)
H-O-H	3400 s, (sh) una banda o di più 1650-1600 m spesso (M) o multicomponenti
H ₂ O libera	3400-3200 s, (br)
H-O-H	1650

OH ⁻	3700-3650 s, (sh)
Ossidi	600-200
NH ₄ ⁺	3400-3000 s (~3035-3030) N-H, str. 1500-1400 s (~1410) ²⁷
CO ₂	2400-2300 picchi (doppetto attorno 2345-2340 cm ⁻¹) str. ~667 bend.

Gerhardite , Nitrato basico di Rame , Cu₂(OH)₃.NO₃

OH ⁻	3530 s 3420 s, (br)	}	3700-3200
NO ₃ ⁻	1415 vs 1380-1385 vs 1335 vs, (br)	}	1520-1280
	1045 m		(1060-1020)
	870 m, (br) 805 w 770 m, (br) 665 m, (br)		

²⁷ Banda tipica dei composti di Ammonio.

Tabelle riassuntive delle bande IR dei pigmenti inorganici per tipo di composto

Pigmenti a base di Carbonati									
bande/frequenza (cm ⁻¹)		AZZURRITE 2CuCO ₃ ·Cu(OH) ₂	MALACHITE CuCO ₃ ·Cu(OH) ₂	BIANCO DI PIOMBO IDROCERUSSITE / CERUSSITE 2PbCO ₃ ·Pb(OH) ₂ / PbCO ₃		bianchi a base di Carbonato di Calcio CALCITE / ARAGONITE CaCO ₃		DOLOMITE / HUNTITE CaCO ₃ ·MgCO ₃ / CaCO ₃ ·3MgCO ₃	
OH ⁻	OH stretching	3428-3425 s	3400 s 3320 s (d)	IDROCERUSSITE 3535-3530 w-m (sh)	CERUSSITE	CALCITE	ARAGONITE	DOLOMITE	HUNTITE
	OH bending	1035-1030 w-m 955-950 s	1050-1045 vs 875 m-s	1047-1040 m					
CO ₃ ²⁻ stretching (1550-1350 cm ⁻¹)	C—O stretching (asimmetrico)	1496-1490 vs 1416-1415 vs	1500-1495 vs ~1400 vs	~1430 s-vs 1400 vs 1360 s (spalla)	1440-1430 s-vs (br) 1405 vs (br)	1435-1420 vs (br)	1477-1450 vs (br)	1450-1440 s-vs (vbr)	1543 s-vs 1511-1508 s-vs 1465-1463 s-vs (sp) 1445-1442 vs
	C—O stretching (simmetrico)	1093-1090 m	1097-1095 m	~1090 m (sh)	1055 m-s	—	1085-1080 w	—	—
CO ₃ ²⁻ bending (900-650 cm ⁻¹)	C—O bending fuori dal piano	838-835 m-s 817 m	822-820 s 803 wv	850 w 834 w	838 s 824 w	878-872 s-vs (sh)	857-853 s	882-880 s (sh)	893-891 m-s 871-868 s (sh)
	C—O bending nel piano	~769 m-w 747 w	~750 m ~710 w	693 m 683 m-s	678-677 s	713-710 w-m (sh)	712-710 w-m 700-699 w (d)	729 m (sh)	743 w
nota	Gli spettri IR dei pigmenti/inerti a base di Carbonato anidro presentano una banda, dovuta al modo vibrazionale stretching del legame C—O del CO ₃ ²⁻ , larga (br) e quelli idrati una banda stretta (sharp). Per quello riguarda al modo vibrazionale bending del C—O del CO ₃ ²⁻ , è importante avere conto che pochi composti organici forniscono forte segnale nella regione, quindi la presenza di un picco di forte intensità, potrebbe confermare la presenza di Carbonati. [III,Derrick et al.1999]								

s: forte; m: medio; w: debole; (br): largo; (sh) aguzzo; (d) doppietto

Pigmenti/inerti a base di Solfati					
bande/frequenza (cm ⁻¹)		Gesso CaSO ₄ · 2H ₂ O	GESO Gesso da presa CaSO ₄ · ½ H ₂ O	Anidrite CaSO ₄	BIANCO FISSO BaSO ₄
H ₂ O	OH stretching	3550-3544 vs 3410-3402 vs 3244-3240 w	3609 m 3546 m		
	OH bending	1685-1680 w 1622-1620 m	~1620 w		
SO ₄ ²⁻	S—O stretching asimmetrico	1145-1142 vs 1117-1110 vs (d)	1151 vs 1097 vs	1157-1150 vs 1122-1110 vs	~1185 m-s 1128-1120 s-vs 1082-1077 vs
	S—O stretching simmetrico	1010 wv	1010 wv		985-983 w
	S—O bending (ν ₄)	~670 605-600(d)	650 580	675 610 595	~638 w-m ~613 m
	S—O bending (ν ₂)	465-460	490	510	

s: forte; m: medio; w: debole; (br): largo; (sh) aguzzo; (d) doppietto

II. MATERIALE INORGANICO

Pigmenti a base di Fosfati / Pirofosfati						
bande/frequenza (cm ⁻¹)		VIVIANITE Fe ₃ (PO ₄) ₂ ·8H ₂ O	NERO D'OSSA Ca ₃ (PO ₄) ₂	VIOLETTO DI COBALTO Co ₃ (PO ₄) ₂ Co ₃ (PO ₄) ₂ ·8H ₂ O		VIOLA DI MANGANESE (NH ₄) ₂ Mn ₂ (P ₂ O ₇) ₂
H—O—H	OH stretching (H ₂ O)	3460 m 3300-3285 s 3160-3150 s (br)		3451 m, 3181 w 3079 w		
	OH bending (H ₂ O)	1635-1615 w		1596 w		
PO ₄ ³⁻ stretching	P—O stretching (asimmetrico)	1050-1040 s-vs	1089-1084 s (spalla)⁽¹⁾ 1043-1035 vs⁽¹⁾	1047-1042 vs	P ₂ O ₇ ⁴⁻ stretching	1190-1185 vs 1096-1085 1005-1003 vs (sh) ~910 m
	P—O stretching (simmetrico)	980-970 s-vs 940 s	963-960 w-m ⁽¹⁾	960-940 m-s		1050 vs 760 m
PO ₄ ³⁻ bending	P—O bending (ν ₄)	590-570 s 565-560 s 475-470 w	604-600 m-s 567-560 m-s	637-635 w-m 610-597 m-s 565-561 m-s 511-508 w-vw	P ₂ O ₇ ⁴⁻ bending	610-608 m 575 m, 534 m
	P—O bending (ν ₂)	420-412		452 w-vw		494 w, 472 w 440 w-m, 420 m
altre bande		Fe—O 450, 336-330 w 296-290, 270	2013 w-m (sh) ⁽²⁾ 1590 w ⁽²⁾ 1465-1452 w-m ⁽³⁾ 1415-1410 w-m ⁽³⁾ 874-872 w-m ⁽³⁾	Co—O 850 700		NH ₄ ⁺ 3229-3220 m-s⁽¹⁾ 3080-3070 m ⁽²⁾ 1449-1446, 1425-1420 m-s⁽³⁾
note			⁽¹⁾ bande dovute al fosfato dell'idrossiapatite. ⁽²⁾ bande dovute alle sostanze prodotte dalla degradazione delle proteine, del collagene rimanente. ⁽³⁾ C—O stretching asimmetrico ⁽⁴⁾ C—O bending simmetrico			⁽¹⁾ N—H stretching asimmetrico ⁽²⁾ N—H stretching simmetrico ⁽³⁾ N—H bending

s: forte; m: medio; w: debole; (br): largo; (sh) aguzzo

Pigmenti a base di Ossido di Ferro									
bande/frequenza (cm ⁻¹)		OCRA ROSSA α-Fe ₂ O ₃ / Fe ₂ O ₃ ·nH ₂ O	TERRA DI SIENA BRUCIATA	TERRA D'OMBRA BRUCIATA	CAPUT MORTUUM	OCRE GIALLE α-FeOOH	TERRA DI SIENA NATURALE	TERRE D'OMBRE NATURALE	NERO DI MARTE
H—O—H	OH ⁻ stretching	3700-3400 w	—	—			(3500-3000) 3436 (br)		
							~3150 s		
H—O—H	OH ⁻ bending		—	—			1700-1600		
							900-892 s 800-795 s		
Metallo—O	Fe—O stretching		~610 (spalla) 560-530 s-vs 480-450 s-vs 345-340 s		650-600 560-545 s 475-470 s		630-610 ~449 ~400 s 368, 270-263		578 s 402 s
alter band e	Mn—O	Terra d'Ombra naturale e bruciata: 1035-1028 s , banda dovuta al MnO ₂							
minerali associati		CAOLINO: ~3670 w (sh), ~3652 w, ~3620 w, 1117-1112 m, ~1032 s-vs , 1010-1008 s , 938, 915-1913 m, ~540 s , ~472-470 m, ~432 QUARZO: 1170-1160 m-s, 1084-1080 vs , 798-790 w-m, 780-778 w-m, 697-695 w, ~512 (spalla), 462 A volte anche Gesso e Calcite (vedi schede)							
note							Le ocre provenienti da Siena hanno un'alta percentuale di Ossido di Ferro e poca argilla, quindi presentano uno spettro IR dove prevalgono le bande della Goethite, al contrario dello spettro IR dell'Ocre Gialle, dove prevalgono le bande dei minerali associati. Le sovrapposizioni delle bande rendono difficile le loro precise attribuzioni.		

s: forte; m: medio; w: debole; (br): largo; (sh) aguzzo

SPETTRI IR

Figura 1. Spettro IR dell'olio di lino cotto.

Figura 2. Spettro IR del rosso d'uovo.

Figura 3. Spettro IR della cera d'api.

Figura 4. Spettro IR della resina mastice.

Figura 5. Spettro IR dell'ossalato di rame (Mooloite).

Figura 6. Spettro IR dell'ossalato di calcio (Whewellite).

Bibliografia

- I. AFREMOW L.C., VANDEBERG J.T., *High resolution spectra of inorganic pigments and extenders in the mid-infrared region from 1500 to 200 cm⁻¹*. «Journal of Paint Technology», n. 38, pp. 169-202, 1966. [I,Afremow et al.1966]
- II. BACCI M., *UV-VIS-NIR, FT-IR, and FORS spectroscopies*. Modern analytical methods in art and archaeology. «Chemical analysis series», vol. 155, chapter 12, pp. 321-361, E. Ciliberto and G.Spoto (ed.), John Wiley & Sons, New York 2000. [II,Bacci 2000]
- III. DERRICK M.R., STULIK D., LANDRY J.M., *Infrared Spectroscopy in Conservation Science*. The Getty Conservation Institute, Los Angeles 1999. [III,Derrick et al.1999]
- IV. FARMER V.C., *The infrared spectra of minerals*. «Mineralogical Society», 1974. [IV,Farmer 1974]
- V. HARKINS T.R., HARRIS J.T., SHREVE O.D., *Identification of pigments in paint products by infrared spectroscopy*. «Analytical Chemistry», vol. 31, n. 4, pp. 541-545, 1959. [V,Harkins et al.1959]
- VI. HUNT J.M., WISHERD M.P., BONHAM L.C., *Infrared absorption spectra of minerals and other inorganic compounds*. «Analytical Chemistry», vol. 22, n. 12, pp. 1478-1497, 1950. [VI,Hunt et al.1950]
- VII. JONES G.C., JACKSON B., *Infrared transmission spectra of carbonate minerals*. Chapman & Hall, London 1993. [VII,Jones et al.1993]
- VIII. MCCAWLEY J.C., *Diamond cell infrared spectroscopy in the analysis of paints and pigments*. ICOM Committee for Conservation 4 th Triennial Meeting, pp. 75/4/5(1-12), Venezia 1975. [VIII,McCawley 1975]
- IX. MCDEVITT N.T., BAUN W.L., *Infrared absorption studies of metal oxides in the low frequency region (700-240 cm⁻¹)*. «Spectrochimica acta», 20, pp. 799-808, 1964. [IX,McDevitt et al.1964]
- X. MILLER F.A., WILKINS C.H., *Infrared spectra and characteristic frequencies of inorganic ions*. «Analytical Chemistry», vol. 24, n. 8, pp. 1253-1294, 1952. [X,Miller et al.1952]

- XI. NAKAMOTO K., *Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination Compounds*. Wiley-Interscience, New York 1978. [XI, Nakamoto 1978]
- XII. NEWMAN R., *Some applications of infrared spectroscopy in the examination of painting materials*. «JAIC», vol. 19, n. 1, art. 6, pp. 42-62, 1980. [XII, Newman 1980]
- XIII. NYQUIST R.A., KAGEL R.O., *Infrared spectra of inorganic compounds*. Academic Press, New York 1971. [XIII, Nyquist et al. 1971]
- XIV. SILVA C.E., SILVA L.P., EDWARDS H.G.M., DE OLIVEIRA C., *Diffuse reflection FTIR spectral database of dyes and pigments*. «Anal Bioanal Chem.», 386, pp. 2183-2191, 2006. [XIV, Silva et al. 2006]
- XV. SOCRATES G., *Infrared Characteristic Group Frequencies*, Wiley, 1994. [XV, Socrates 1994]
- XVI. VAHUR S., KNUUTINEN U., LEITO I., *ATR-FT-IR spectroscopy in the region 500-230 cm^{-1} for identification of inorganic red pigments*. «Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy», 73, pp. 764-771, 2009. [XVI, Vahur et al. 2009]
- XVII. VAHUR S., TEEARU A., LEITO I., *ATR-FT-IR spectroscopy in the region of 550 -230 cm^{-1} for identification of inorganic pigments*. «Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy», 75, pp. 1061-1072, 2010. [XVII, Vahur et al. 2010]
- XVIII. VAHUR S., *Expanding the possibilities of ATR-FT-IR spectroscopy in determination of inorganic pigments*. Tesi, Institute of Chemistry, Faculty of Science and Technology, University of Tartu, Estonia 2010. [XVIII, Vahur 2010]
- XIX. VON ADERKAS E.L., BARSAN M.M., GILSON D.F.R., BUTLER I. S., *Application of photoacoustic infrared spectroscopy in the forensic analysis of artists' inorganic pigments*. «Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy», 77, pp. 954-959, 2010. [XIX, Von Aderkas et al. 2010]
- XX. WHITE W.B., ROY R., *Infrared spectra-crystal structure correlations: I. Comparisons of simple polymorphic minerals*. «The American Mineralogist», 49, pp. 1670-1687, 1964. [XX, White et al. 1964]
- XXI. <http://cameo.mfa.org/> (ultimo accesso novembre 2014).
(Museum of Fine Arts, Boston)
- XXII. <http://www.irug.org/> (ultimo accesso luglio 2015).
(Infrared of Raman Users Group)
- XXIII. http://sdfs.riodb.aist.go.jp/sdfs/cgi-bin/direct_frame_top.cgi (ultimo accesso agosto 2015).

- (Spectral database for organics compounds SDBS)
- XXIV.<http://www.ehu.es/udps/database/database1.html>
(ultimo accesso febbraio 2015).
(e-VISART Database. University of the Basque Country)
- XXV.http://tera.chem.ut.ee/IR_spectra/ (ultimo accesso dicembre 2015).
(Institute of Chemistry, University of Tartu, Estonia)
- XXVI.<http://www.chim.unifi.it> (ultimo accesso aprile 2013).
http://petrina.sm.chim.unifi.it/~castel/raman/pigmenti_ir.pdf
(Dipartimento di Chimica, Università degli studi di Firenze)
- XXVII.<http://goya.fmc.cie.uva.es/> (ultimo accesso agosto 2015).
(Departamento de Física de la Materia Condensada, Cristalografía y Mineralogía.
Universidad de Valladolid)
- XXVIII.<http://rruff.info/> (ultimo accesso settembre 2014)
(University of Arizona)
- XXIX.Laboratorio Scientifico del OPD

Ringraziamenti

Ringrazio il dott. Mauro Bacci e il dott. Giancarlo Lanterna per la sua sempre gentilissima disponibilità. Inoltre vorrei ringraziare l'OPD, per le cortesie ricevute e permettermi includere nel testo gli spettri infrarossi appartenenti al Laboratorio Scientifico dell'OPD.

Un ringraziamento particolare va rivolto al dott. Mauro Matteini per i suoi saggi consigli e l'incoraggiamento che sempre mi ha mostrato.

Per ultimo, un sentito grazie al dott. Marcello Piccollo per la sua gentilezza, disponibilità e cari suggerimenti.